

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CUIDADO DE ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764401

AUTORES: KAUÃ ALVES GOMES DOS SANTOS, GABRIELA DE ALMEIDA VASCONCELOS, JOYCE MARIA PORTELA DE BRITO, MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA, VLÁDIA DA SILVA MONTEIRO, BIANCA ISAIAS SAMPAIO.

INTRODUÇÃO: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) TEM TRANSFORMADO O CUIDADO DE ENFERMAGEM COM A AUTOMAÇÃO DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS E GESTÃO DO TRABALHO, O QUE FAVORECE A MAIOR DISPONIBILIDADE DE TEMPO DE QUALIDADE DA EQUIPE E A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO PACIENTE, EMBORA RESSALTEM DESAFIOS ÉTICOS E VIESES DE DADOS OBJETIVO: ANALISAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE A APLICAÇÃO DA IA NO CUIDADO DE ENFERMAGEM. MÉTODOS: TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA REALIZADA NOS PORTAIS E BASES DE DADOS DA BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS), SCIELO E PUBMED, COM OS DESCRITORES “INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL”, “ENFERMAGEM” E “TECNOLOGIA EM SAÚDE”, ASSOCIADOS AOS OPERADORES BOOLEANOS “AND” E “OR”. FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS COMPLETOS NOS IDIOMAS PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL PUBLICADOS ENTRE 2018 A 2025 QUE RESPONDESSE A TEMÁTICA. RESULTADOS: FORAM IDENTIFICADOS UM TOTAL DE 8 ESTUDOS NAS BASES DE DADOS E APÓS APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO RESTAREM 4 ARTIGOS. OS ESTUDOS QUE COMPUSERAM ESSA PESQUISA DESTACAM TRÊS APLICAÇÕES DA IA, A SABER: O MONITORAMENTO CLÍNICO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COM AUXÍLIO NA SUPERVISÃO DE SINAIS VITAIS E ANÁLISE DE IMAGENS, PROMOVENDO DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS E REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES; APOIO EM UTIS, PARA RECONHECIMENTO DA DETERIORAÇÃO PRECOCE, PREDIÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL, COM ESTUDOS SOBRE ANÁLISE EMOCIONAL, DETECÇÃO PRECOCE DE SEPSE E DIAGNÓSTICOS AUTOMATIZADOS. ADICIONALMENTE, A IA É APLICADA NA ESTIMATIVA DO TEMPO DE PROCEDIMENTOS E NO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. CONCLUSÃO: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É UMA EXCELENTE FERRAMENTA QUE SURGE PARA COMPLEMENTAR E APERFEIÇOAR O CUIDADO DE ENFERMAGEM, CONTUDO, NÃO SUBSTITUI A AVALIAÇÃO CLÍNICA E O JULGAMENTO CRÍTICO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. COMO LIMITAÇÃO DESSE ESTUDO, IDENTIFICOU-SE A ESCASSEZ DE ARTIGOS QUE TRATE DA APLICAÇÃO DAS IAS NO CUIDADO DE ENFERMAGEM VISTO QUE A MAIORIA FAZ REFERÊNCIA A SAÚDE E SUAS ESPECIALIDADES EM GERAL.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ENFERMAGEM, TECNOLOGIA EM SAÚDE.